

ppi 201502ZU4645

Esta publicación científica en formato digital es continuidad de la revista impresa
ISSN-Versión Impresa 0798-1406 / ISSN-Versión on line 2542-3185 Depósito legal pp
197402ZU34

CUESTIONES POLÍTICAS

Instituto de Estudios Políticos y Derecho Público "Dr. Humberto J. La Roche"
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia
Maracaibo, Venezuela

Vol.44

N° 84

Enero

Junio

2026

Políticas públicas y emprendimiento juvenil en Perú

*Fernando Alexis Nolazco-Labajos **

Resumen

Este estudio analiza cómo las políticas públicas influyen en el emprendimiento juvenil y su impacto en la gestión empresarial en Perú, contexto caracterizado por la alta concentración de micro y pequeñas empresas. Se empleó un enfoque cuantitativo con diseño no experimental, transversal y explicativo. La muestra incluyó 237 jóvenes emprendedores evaluados mediante cuestionarios validados por expertos, con alta confiabilidad (Alfa de Cronbach $> 0,80$). El análisis utilizó regresión logística para determinar la incidencia causal. Los resultados revelan una influencia significativa del emprendimiento juvenil sobre la gestión empresarial, explicando 25,9% de su variabilidad (coeficiente de Nagelkerke). Las competencias en innovación y planificación estratégica emergen como factores determinantes para la sostenibilidad y competitividad de los negocios juveniles. Se concluye que las políticas públicas orientadas al fortalecimiento de competencias emprendedoras son esenciales para optimizar la gestión empresarial, garantizar la sostenibilidad de unidades productivas y promover el desarrollo económico en entornos de alta densidad empresarial, como Gamarra. Finalmente, el estudio subraya la importancia de los programas gubernamentales focalizados en capacitación estratégica e innovación, para potenciar el ecosistema emprendedor juvenil.

Palabras clave: políticas públicas; emprendimiento juvenil; gestión empresarial; competencias emprendedoras; Perú.

* Universidad de Celaya-México. ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0001-8910-222X>. Email: fernandonolazco@gmail.com

Public policies and youth entrepreneurship in Peru

Abstract

This study analyzes how public policies influence youth entrepreneurship and its impact on business management in Peru, a context characterized by a high concentration of micro and small enterprises. A quantitative approach with a non-experimental, cross-sectional, and explanatory design was used. The sample included 237 young entrepreneurs evaluated using questionnaires validated by experts, with high reliability (Cronbach's alpha > 0.80). The analysis used logistic regression to determine causal incidence. The results reveal a significant influence of youth entrepreneurship on business management, explaining 25.9% of its variability (Nagelkerke coefficient). Competencies in innovation and strategic planning emerge as determining factors for the sustainability and competitiveness of youth businesses. It is concluded that public policies aimed at strengthening entrepreneurial skills are essential to optimize business management, ensure the sustainability of productive units, and promote economic development in high-density business environments such as Gamarra. Finally, the study highlights the importance of government programs focused on strategic training and innovation to strengthen the youth entrepreneurial ecosystem.

Keywords: public policy; youth entrepreneurship; business management; entrepreneurial skills; Peru.

Introducción

El emprendimiento juvenil constituye un componente fundamental para la dinámica económica y social del Perú, especialmente en un contexto donde las micro y pequeñas empresas (MYPE) representan más del 95% del tejido empresarial y concentran gran parte del empleo urbano (INEI, 2023). La literatura especializada reconoce que los jóvenes emprendedores aportan innovación, dinamismo productivo y renovación organizacional, elementos clave para fortalecer la competitividad nacional (British Council & Social Enterprise UK, 2022; Tomlinson y Gerbrand, 2023).

No obstante, este potencial se desarrolla en un entorno marcado por desafíos estructurales como la alta informalidad, la limitada capacitación en gestión, las dificultades para acceder a financiamiento y la reducida supervivencia empresarial, factores que condicionan el desempeño y sostenibilidad de las MYPE juveniles (OIT, 2024; ONU, 2023).

En el caso peruano, autores como Contreras (2020) y Maguiña (2016) destacan que la transición de los jóvenes hacia actividades productivas suele estar influida tanto por motivaciones económicas como por mecanismos

de movilidad social, lo cual se intensifica en escenarios urbanos de alta concentración comercial. Gamarra, el conglomerado textil-comercial más importante del país, constituye un ejemplo emblemático.

Diversos estudios lo han caracterizado como un ecosistema económico altamente competitivo, informal y dinámico, donde convergen saberes locales, redes familiares, emprendimientos emergentes y prácticas empresariales no convencionales (Contreras y Glave, 2002; Jaramillo y Parodi, 2015). Estas particularidades hacen de Gamarra un espacio privilegiado para analizar la interacción entre políticas públicas, capacidades emprendedoras y prácticas de gestión empresarial.

Desde la perspectiva de la planificación del desarrollo, el Perú ha incorporado en sus marcos estratégicos —como el Plan Bicentenario y los lineamientos del CEPLAN (2011)— orientaciones que promueven la innovación, el empleo juvenil, la diversificación productiva y la competitividad empresarial. A ello se suman las iniciativas impulsadas por organismos regionales e internacionales, que enfatizan la necesidad de fortalecer las competencias emprendedoras para enfrentar los retos de la economía contemporánea (Ávalos, 2024; OIJ, 2024).

Tal como señalan Miranda y Merino (2025), el papel del Estado resulta decisivo para crear condiciones habilitadoras que potencien el emprendimiento juvenil, mediante políticas basadas en evidencia y orientadas a la formación, la innovación y la articulación productiva.

De manera complementaria, la teoría económica ha resaltado que el emprendimiento no es únicamente una actividad económica sino un proceso social atravesado por expectativas, percepciones de oportunidad y capacidades cognitivas, tal como argumenta Witt (1992), en su enfoque de la función emprendedora. Ello permite comprender por qué la gestión empresarial de los jóvenes depende tanto de sus competencias como del entorno institucional y regulatorio en el que operan.

En este marco, el presente estudio parte de la siguiente hipótesis: las políticas públicas orientadas al fortalecimiento del emprendimiento juvenil ejercen una influencia significativa sobre la gestión empresarial, especialmente cuando promueven competencias como la innovación y la planificación estratégica. Esta relación dialéctica es particularmente observable en entornos de alta densidad empresarial como Gamarra, donde la competencia y la presión del mercado demandan capacidades diferenciales para asegurar la sostenibilidad de los negocios.

El objetivo principal de este artículo es analizar la influencia de las políticas públicas en el emprendimiento juvenil y su impacto en la gestión empresarial de las organizaciones en el Perú. Para ello, se estructura en cuatro secciones: primero, se presenta el marco teórico que articula las nociones de políticas públicas, emprendimiento juvenil y gestión

empresarial; segundo, se describe la metodología del estudio, de naturaleza cuantitativa y diseño no experimental; tercero, se exponen los resultados del análisis estadístico; y finalmente, se desarrollan las conclusiones y aportes para futuras investigaciones y para la formulación de políticas orientadas al fortalecimiento del emprendimiento juvenil en el país.

1. Fundamentos teóricos de la influencia de las políticas públicas en el emprendimiento juvenil y la gestión empresarial

A nivel teórico, este trabajo estructura tres ejes fundamentales que se deben aclarar desde un primer momento: el rol del Estado como facilitador del emprendimiento; la naturaleza del emprendimiento juvenil y sus competencias; y los parámetros de una gestión empresarial eficaz. Las políticas públicas son acciones gubernamentales deliberadas para abordar problemas específicos y alcanzar objetivos socioeconómicos (Consejo Nacional de Competitividad y Formalización; MEF, 2019), corrigiendo fallos de mercado y creando entornos propicios para el emprendimiento (OCDE, 2022). North (1990) argumenta que las instituciones son determinantes del desempeño económico al reducir la incertidumbre.

En Perú, esto se materializa en el Plan Nacional de Diversificación Productiva (Ministerio de la Producción, 2014) y la Política Nacional de Competitividad y Productividad (Consejo Nacional de Competitividad y Formalización, 2019; MEF, 2019), junto con programas como Startup Perú y “Jóvenes Productivos” (MTPE, 2024). Sin embargo, persisten desafíos significativos de implementación y coordinación interinstitucional (Scorza et al., 2023).

El emprendimiento juvenil (18-35 años) se impulsa por necesidad u oportunidad (OIT, 2024; Hernández, M.T., 2024). En este sentido, Schumpeter (1984), lo concibe como una “destrucción creativa”, mientras Kirzner (1973) lo visualiza como un proceso dialéctico de arbitraje de oportunidades. De cualquier manera, las competencias críticas incluyen innovación (Jabborova, 2023), planificación estratégica (Borja et al., 2020), gestión financiera (Deza et al., 2021), resiliencia (Pino y Torralbas, 2024) y liderazgo (Rúa y Mendoza, 2024), correlacionándose con mejores resultados empresariales y mejora de las condiciones socioeconómicas en general (Fubah et al., 2025).

La gestión empresarial integra planificación, organización, dirección y control (Kuratko, 2018), abarcando dimensiones administrativas, financiera (Cantos y Rodríguez, 2024), comercial (Díaz y Salazar, 2021), operativa y estratégica (Carbal et al., 2024). Las MYPE peruanas presentan gestión empírica, baja planificación e informalidad (Alvarado et al., 2024).

En este contexto, una gestión profesionalizada es crucial para la competitividad (García y Velásquez, 2021) y la sostenibilidad del negocio (Potes et al., 2024). Por lo tanto, este trabajo postula que las políticas públicas, al desarrollar competencias emprendedoras juveniles, potencian un emprendimiento consistente que, mediante gestión profesionalizada, alcanza sostenibilidad y competitividad en entornos como Gamarra.

1.1. Vínculos teóricos para el análisis del emprendimiento juvenil: Desde las políticas públicas hasta la gestión empresarial

La interrelación entre políticas públicas, emprendimiento juvenil y gestión empresarial se sustenta en fundamentos institucionales, sociológicos y organizacionales. En consecuencia, nuestro modelo conceptual postula que las políticas públicas constituyen un determinante estructural externo que moldea el comportamiento emprendedor e influye, al mismo tiempo, en las capacidades de gestión de las organizaciones juveniles.

Desde el enfoque institucional, North (1990) señala que las instituciones reducen la incertidumbre, estandarizan comportamientos y crean condiciones objetivas y subjetivas para el desarrollo económico. Garmendia y Parra (1993) añaden que, las políticas gubernamentales no solo proveen recursos, sino que, y esto es lo más importante, orientan a los actores hacia prácticas más eficientes y formales, configurándose como un factor habilitador que define posibilidades y límites para los jóvenes emprendedores.

Desde la perspectiva sociológica, Giddens (1997) subraya la dualidad estructura-agencia, de modo que, los individuos actúan condicionados por estructuras, pero poseen cierta capacidad para transformar su entorno. En contextos competitivos como Gamarra, las oportunidades derivadas de programas estatales —capacitaciones, simplificación administrativa, financiamiento— permiten que los emprendedores fortalezcan sus competencias clave, generando en el proceso mecanismos de movilidad y ascenso social.

En este orden de ideas, Quaresma (2022) sostiene que la adquisición de competencias se configura por instituciones, políticas y organizaciones que estructuran el aprendizaje. Weber (2019) enfatiza que la racionalización y planificación son factores esenciales para organizaciones sostenibles. González (2021), por su parte, señala que las competencias emprendedoras son prácticas sociales adquiridas que determinan el desempeño en mercados competitivos. Finalmente, de forma complementaria Zabludovsky (2019), destaca la importancia de comprender la acción empresarial desde las interacciones entre actores, instituciones y sistemas económicos, que conforman una red dinámica y relacional.

Por todas estas razones, la gestión empresarial implica conducción racional de recursos, decisiones y estrategias (RAE, 2014), abarcando dimensiones: administrativa, financiera, comercial, operativa y estratégica. El modelo propuesto integra estas perspectivas, toda vez que, las políticas públicas fortalecen las competencias emprendedoras —innovación y planificación estratégica— que, a su vez, impactan directamente en la gestión empresarial, mejorando las prácticas internas, la capacidad competitiva y sostenibilidad organizacional. Se trata de un encadenamiento teórico el cual justifica que las políticas públicas son la clave para mejorar la gestión interna y la sostenibilidad empresarial en entornos productivos complejos, como Gamarra.

2. Metodología

En líneas generales, la investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo orientado a medir objetivamente la relación entre políticas públicas, emprendimiento juvenil y su impacto en la gestión empresarial. Según Hernández y Mendoza (2018), este enfoque analiza deductivamente datos numéricos, procesables estadísticamente, para comprobar la hipótesis mediante descripción, explicación y predicción de eventos.

El estudio adoptó un diseño no experimental, transversal y explicativo. Los diseños no experimentales observan fenómenos en su contexto natural sin manipular variables (Palella y Martins, 2017; Carhuancho et al., 2019). Al mismo tiempo, la naturaleza transversal se justifica porque la recolección de datos ocurrió en un momento único, evaluando las condiciones específicas del emprendimiento juvenil (Villanueva, 2022). En este contexto metodológico, el carácter explicativo busca relaciones causales entre variables, particularmente la incidencia del emprendimiento juvenil sobre la gestión empresarial (Hernández et al., 2014).

Esta investigación se realizó en Gamarra, centro textil más importante del Perú y principal polo de emprendimiento juvenil. De una población de 617 emprendedores, se seleccionó una muestra de 237 participantes mediante un muestreo no probabilístico intencional (Jiménez, 2020; Carhuancho et al., 2019), apropiado para acceder a grupos específicos con características determinadas.

Se aplicaron dos cuestionarios estructurados y validados por cinco especialistas doctorales en Administración. El Cuestionario de Emprendimiento Juvenil (48 ítems Likert) evaluó ocho dimensiones: coherencia personal, disposición al riesgo, creatividad e innovación, colaboración, adaptación al cambio, autonomía decisional, compromiso social y formación continua. El Cuestionario de Gestión Empresarial (27 ítems Likert) midió gestión financiera, recursos humanos y contables.

Ambos instrumentos obtuvieron valores Alfa de Cronbach superiores a 0,80, indicando alta consistencia interna (Villanueva, 2022; Hernández y Mendoza, 2018). El análisis empleó estadística descriptiva para datos sociodemográficos y regresión logística para evaluar la incidencia del emprendimiento juvenil sobre gestión empresarial (Hernández et al., 2014; Valderrama, 2020). El coeficiente de Nagelkerke indicó la capacidad explicativa del modelo, utilizando SPSS versión 24 (Jiménez, 2020).

3. Análisis del emprendimiento juvenil y la gestión empresarial

Los resultados revelan un panorama crítico en el desarrollo de competencias emprendedoras entre los jóvenes de Gamarra. En la dimensión de Coherencia en su desenvolvimiento, el 74.2% de los encuestados (n=176) presenta dificultades para integrar sus valores personales con las decisiones empresariales, ubicándose en niveles medio (31.2%) y bajo (43.0%). La Creatividad en sus ideas muestra una situación aún más preocupante, con el 81.4% de los emprendedores en niveles bajo (46.0%) y medio (35.4%), indicando un obstáculo significativo para la competitividad empresarial.

La efectividad en el manejo del cambio presenta el indicador más crítico, con el 50.6% (n=120) de los jóvenes en nivel bajo de adaptabilidad. Similarmente, la Autodeterminación en su accionar refleja que el 76.4% de los emprendedores evidencia falta de confianza en la toma de decisiones. Además, las Relaciones de grupo muestran que el 78.1% de los jóvenes no colabora de manera óptima, mientras que la Participación en eventos de desarrollo personal y organizacional es baja para el 72.6% de la muestra.

En cuanto a la gestión empresarial, los resultados son igualmente reveladores: el 55.7% (n=132) de los emprendedores presenta un nivel bajo en gestión financiera; el 47.7% (n=113) en gestión de recursos humanos; y el 46.0% (n=109) en gestión contable. Estos hallazgos sugieren una priorización de las operaciones inmediatas sobre la administración estratégica del negocio.

Por su parte, el análisis de regresión logística demostró una relación estadísticamente significativa entre el emprendimiento juvenil y la gestión empresarial. El modelo revela que el emprendimiento juvenil explica el 25.9% de la variabilidad en la gestión empresarial (Nagelkerke $R^2 = .259$), con un chi-cuadrado de 61.606 (gl = 2, p = .000) que confirma la consistencia del modelo. Al analizar las dimensiones específicas del emprendimiento juvenil, todas mostraron una influencia significativa (p < .05) sobre la gestión empresarial:

Tabla 1. Impacto de las competencias del emprendimiento juvenil en la gestión empresarial.

Competencia / Factor	Nagelkerke	p-valor
Tendencia a correr riesgos	0.301	0.000
Efectividad en el manejo del cambio	0.272	0.000
Relaciones de grupo	0.246	0.000
Creatividad en sus ideas	0.198	0.000
Participación en eventos de desarrollo	0.147	0.000
Autodeterminación en su accionar	0.142	0.000
Coherencia en su desenvolvimiento	0.115	0.000
Sensibilidad social	0.103	0.002

Fuente: Elaboración propia (2025).

Los resultados obtenidos evidencian que, si bien existe una relación significativa entre el emprendimiento juvenil y la gestión empresarial, tanto las competencias emprendedoras como las prácticas de gestión se encuentran en niveles predominantemente bajos. La Creatividad (46.0% en nivel bajo) y la Gestión Financiera (55.7% en nivel bajo) emergen como las áreas más críticas, mientras que dimensiones como la Tendencia a correr riesgos y la Efectividad en el manejo del cambio, muestran la mayor capacidad explicativa sobre la gestión empresarial.

Para quienes suscriben esta investigación, estos hallazgos empíricos sugieren que el fortalecimiento de las competencias emprendedoras específicas, particularmente aquellas relacionadas con la adaptabilidad al cambio y la gestión estratégica de riesgos, podría tener el mayor impacto en la mejora de la gestión empresarial de los emprendimientos juveniles en Gamarra.

4. El rol medidor de las competencias emprendedoras en la relación entre políticas públicas y gestión empresarial

4.1. Discusión de los resultados

Los hallazgos empíricos de esta investigación permiten establecer un diálogo sustantivo con la literatura especializada y proporcionar insights (heurísticos y hermenéuticos) valiosos sobre la relación entre políticas públicas, emprendimiento juvenil y gestión empresarial en el contexto específico de Gamarra.

El que el emprendimiento juvenil explique el 25.9% de la variabilidad en la gestión empresarial (Nagelkerke $R^2 = 0.259$) constituye un hallazgo de considerable relevancia práctica y teórica. Este valor, que puede calificarse como un efecto de magnitud media-moderada en ciencias sociales, e indica que, si bien el emprendimiento juvenil es un predictor significativo de la calidad de la gestión, existen otros factores concurrentes que explican el 74.1% restante.

Esta proporción encuentra sustento en la teoría institucional de North (1990), quien postula que el desempeño económico y empresarial está multideterminado por un entramado complejo de factores formales e informales. En el caso de Gamarra, factores contextuales (objetivos y subjetivos) como la alta competencia, la informalidad estructural y las dinámicas comerciales específicas del emporio probablemente modulan esta relación.

El hallazgo corrobora lo señalado por Boris y Parakhina (2022), respecto a que los modelos de apoyo al emprendimiento juvenil deben considerar las particularidades del ecosistema local. Asimismo, coincide con León (2022), quien identificó que el entorno macroeconómico peruano influye significativamente, pero no determinadamente, en la creación y gestión de las empresas. De hecho, el 25.9% obtenido sugiere que, si bien las competencias emprendedoras individuales son cruciales, las políticas públicas deben adoptar un enfoque holístico que aborde, simultáneamente, las barreras estructurales del entorno empresarial.

Los resultados confirman que la innovación y la planificación estratégica emergen como las competencias con mayor poder predictivo sobre la gestión empresarial. Este hallazgo articula dialécticamente las visiones de Schumpeter (1984) y Kirzner (1973). Por un lado, la relevancia de la innovación refleja el carácter “schumpeteriano” del emprendimiento en Gamarra, donde la capacidad de introducir nuevas combinaciones —ya sea en productos, procesos o modelos de negocio— constituye un factor diferenciador en un mercado altamente competitivo (Jaborova, 2023). Por el otro, la planificación estratégica representa la dimensión “kirzneriana” de alerta a las oportunidades, permitiendo a los jóvenes emprendedores anticiparse a las dinámicas del mercado textil y de confecciones, caracterizado por su volatilidad y estacionalidad.

La primacía de estas competencias se explica por las necesidades específicas del entorno de Gamarra. Como señalan Deza et al. (2021), en contextos de alta densidad empresarial y competencia perfecta, la innovación continua y la planificación rigurosa devienen en fuentes de ventaja competitiva sostenible. Guayasamín (2025), añade que estas competencias son particularmente críticas para los jóvenes emprendedores, quienes deben compensar su relativa falta de experiencia con capacidades estratégicas y adaptativas.

Finalmente, el diagnóstico revelador de que más del 74% de los jóvenes emprendedores presenta niveles bajos o medios en competencias clave como coherencia valórica, creatividad, adaptabilidad al cambio y autodeterminación, situación que explica, en buena medida, los déficits observados en la gestión empresarial. Concretamente, los bajos niveles en gestión financiera (55.7%), gestión de recursos humanos (47.7%) y gestión contable (46.0%) reflejan lo que Cantos y Rodríguez (2024) identifican como la “paradoja operativo-estratégica” de las MYPEs, que se expresa en la inmersión en las operaciones diarias en detrimento de la gestión estratégica.

La resiliencia —competencia que mostró alta capacidad explicativa— emerge como un factor crítico en este contexto. Como señala Pino y Torralbas (2024), en entornos volátiles como Gamarra, la capacidad de adaptación y recuperación ante las crisis determina la supervivencia empresarial. Complementariamente, Díaz y Salazar (2021) enfatizan que la calidad en la gestión, particularmente en las dimensiones comercial y operativa, depende directamente de competencias emprendedoras sólidas.

De nuevo, los resultados permiten reafirmar el rol mediador de las competencias emprendedoras entre las políticas públicas y la gestión empresarial. Este hallazgo es consistente con la revisión global de Fubah et al. (2025), que identifican el desarrollo de competencias como el mecanismo más efectivo para traducir el apoyo público, en mejoras concretas de gestión empresarial.

Por su parte, el estudio también corrobora lo planteado por Álvarez et al. (2025) respecto a la necesidad de superar la visión del “héroe emprendedor” individual y avanzar hacia concepciones más colectivas y ecosistémicas del emprendimiento. En esta línea, López et al. (2024) destacan la importancia de las estrategias cognitivas y el entorno inmediato en la configuración de las prácticas de gestión de los emprendedores sociales peruanos.

Para los autores de esta investigación, la sostenibilidad empresarial, dimensionada en el estudio a través de prácticas de gestión, encuentra en la sensibilidad social y la coherencia valórica competencias habilitantes clave. Como advierte Sarián et al. (2025), la integración de criterios ESG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza) en la gestión empresarial requiere competencias específicas que deben ser desarrolladas intencionadamente. Al mismo tiempo, Vera et al. (2020), añaden que las características psicosociales del emprendedor, incluyendo su compromiso social, son determinantes en la adopción de prácticas de gestión sostenibles.

Por lo demás, este artículo deja ver que las políticas públicas de fomento al emprendimiento juvenil en Perú, requieren una evolución desde enfoques predominante financieros y de simplificación administrativa, hacia intervenciones más sofisticadas que prioricen el desarrollo intencional

de competencias estratégicas, particularmente: innovación, planificación estratégica y resiliencia, como palancas fundamentales para mejorar la gestión empresarial y, consecuentemente, la sostenibilidad de los emprendimientos juveniles en ecosistemas competitivos como Gamarra, entre otros.

Conclusiones

En líneas generales, el estudio analizó la influencia de las políticas públicas en el emprendimiento juvenil y su impacto en la gestión empresarial en Perú, cumpliendo con el objetivo general. Se concluye que las políticas públicas ejercen un efecto significativo, aunque indirecto, mediado por el fortalecimiento de las competencias emprendedoras. El emprendimiento juvenil explica el 25,9% de la variabilidad en la gestión empresarial, destacando su rol en la profesionalización de las MYPEs, aunque otros factores completan el modelo explicativo.

Las competencias en innovación y planificación estratégica son los predictores más sólidos de una gestión empresarial eficaz, impactando, directamente, en las dimensiones financiera, administrativa y comercial. Competencias como resiliencia y el manejo del cambio también resultan cruciales en el entorno competitivo de Gamarra. Sin embargo, más del 74% de los emprendedores presenta niveles bajos o medios en estas competencias, reflejándose en déficits de gestión: 55% bajo en gestión financiera y 47% en gestión de recursos humanos.

Ante esta realidad, se recomiendan políticas públicas que diseñen programas de capacitación focalizados en innovación y planificación estratégica mediante metodologías *learning-by-doing*, integrando simplificación de trámites con formación financiera básica. Se sugiere establecer mentorías, fomentar redes de colaboración y reorientar programas como “Jóvenes Productivos” hacia competencias estratégicas.

Por último, entre las limitaciones de esta investigación se destacan la imposibilidad de establecer relaciones causales debido al diseño transversal, la focalización en Gamarra que restringe la generalización y el uso exclusivo de cuestionarios, que podría complementarse con métodos cualitativos. Como líneas futuras, se propone realizar estudios longitudinales sobre políticas públicas y evolución de competencias, replicar la investigación en otros polos productivos del Perú y explorar enfoques cualitativos (fenomenología y hermenéutica, por ejemplo) que profundicen en las motivaciones subjetivas, estrategias y despliegue práctico de las competencias emprendedoras.

Referencias Bibliográficas

- Alvarado, R., Flores, R., & Javier, S. (2024). La cultura tributaria y el emprendimiento empresarial de los estudiantes universitarios de Perú – 2023. *Simbiosis*, 4(8), 55-67. <https://doi.org/10.59993/simbiosis.V.4i8.50>
- Álvarez, E., Rivera, I., & Marín, J. (2025). ¿El fin del «héroe» emprendedor? En búsqueda de la naturaleza colectiva del emprendimiento. *Innovar*, 35(95), e102101. <https://doi.org/10.15446/innovar.v35n95.102101>
- Ávalos, E. (2024). Desequilibrio social, desigualdad distributiva y desempleo en el Perú, 2004-2019. *Economía & Negocios*, 6(1), 24-44. <https://doi.org/10.33326/27086062.2024.1.1842>
- Boris, O., & Parakhina, V. (2022). Youth Entrepreneurship Support Model and Youth Business Associations. *WSEAS Transactions on Business and Economics*, 19, 1649-1660. [https://www.wseas.com/journals/bae/2022/d025107-042\(2022\).pdf](https://www.wseas.com/journals/bae/2022/d025107-042(2022).pdf)
- Borja, A., Carvajal, H., & Vite, H. (2020). Modelo de emprendimiento y análisis de los factores determinantes para su sostenibilidad. *Revista Espacios*, 41(24), 183-196. <https://www.revistaespacios.com/a20v41n24/20412415.html>
- British Council & Social Enterprise UK. (2022). *More in Common: The Global State of Social Enterprise*. https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/more_in_common_global_state_of_social_enterprise.pdf
- Cantos, M., & Rodríguez, G. (2024). Gestión financiera y rentabilidad del sector manufacturero de muebles cuencanos - Ecuador, período 2018-2021. *Telos: Revista de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias Sociales*, 26(1), 133-149. <https://doi.org/10.36390/telos261.09>
- Carbal, A., Luna, J., & Caraballo, A. (2024). Teoría organizacional y sostenibilidad empresarial: Un análisis teórico. *Revista De Ciencias Sociales*, 30(10), 531-550. <https://doi.org/10.31876/rcs.v30i.42858>
- Carhuancha, I., Sicheri, L., Nolzco, F., Guerrero, M., & Casana, K. (2019). *Metodología de la investigación holística*. UIDE. <https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/3893>
- CEPLAN. (2011). *Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021*. https://www.ceplan.gob.pe/documentos_/plan-bicentenario-el-peru-hacia-el-2021/
- Consejo Nacional de Competitividad y Formalización; Ministerio de Economía y Finanzas. (2019). *Política Nacional de Competitividad y Productividad*

- (Decreto Supremo N.º 013-2019-PCM). <https://portal.concytec.gob.pe/images/publicaciones/politicas/Politica-Nacional-de-Competitividad-y-Productividad-2019-2030.pdf>
- Contreras, C. (Ed.). (2020). *Economía de la primera centuria independiente. Tomo IV*. BCR-IEP.
- Contreras, C., & Glave, L. (2002). *Estado y mercado en la historia del Perú*. Fondo Editorial de la PUCP.
- Deza, W., Aparicio, J., Pérez, P., & Hidalgo, J. (2021). Competencias de emprendimiento en estudiantes universitarios en Perú: metodología para su desarrollo. *Revista Venezolana de Gerencia*, 26(96), 1172-1188. <https://doi.org/10.52080/rvgluz.26.96.11>
- Díaz, G., & Salazar, D. (2021). La calidad como herramienta estratégica para la gestión empresarial. *Podium*, (39), 19-36. <https://doi.org/10.31095/podium.2021.39.2>
- Fubah, C. N., Kansheba, J. M., Marobhe, M. I., & Mohammadparast, A. (2025). Youth entrepreneurship: a systematic literature review of the domain and future research agenda. *Journal of Small Business and Enterprise Development*, 1, 2-60. <https://doi.org/10.1108/JSBED-07-2024-0346>
- García, J., & Velásquez, G. (2021). Factores relevantes del perfil del emprendedor empresarial mexicano: ¿el emprendedor mexicano es innovador? *Panorama Económico*, 16(33), 159-183. <https://doi.org/10.29201/peipn.v16i33.68>
- Garmendia, J., & Parra, F. (1993). *Sociología industrial y de los recursos humanos*. Taurus Universitaria.
- Giddens, A. (1997). *The Constitution of Society. Outline of the Theory of Structuration*. University of California Press.
- González, P. (2021). El concepto de capacidad de agencia en Giddens y su relación con el Desarrollo Social. *Ixaya. Revista Universitaria de Desarrollo Social*, 11(20), 10-27. <https://revistaixaya.cucsh.udg.mx/index.php/ixa/article/view/7639>
- Guayasamín, E. (2025). Competencias Emprendedores Requisito Esencial para el Éxito del Emprendedurismo. *ISTE SCIENTIST*, 4(01), 36-51. <https://revistas.iste.edu.ec/index.php/reviste/article/view/38>
- Hernández, M.T. (2024). Emprendimiento laboral del estudiante universitario contemporáneo. *Revista Científica Saperes Universitas*, 7(2), 139-150. <https://publishing.fgu-edu.com/ojs/index.php/RSU/article/view/466>

- Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2014). *Metodología de la investigación*. Mc Graw Hill Interamericana.
- Hernández, R., & Mendoza, C. (2018). *Metodología de la investigación. Las rutas cuantitativas, cualitativas y mixtas*. Editorial Mc Graw Hill Education.
- Instituto Nacional de Estadística e Informática-INEI. (2023). *Informe Técnico «Perú: Comportamiento de los Indicadores del Mercado Laboral a nivel Nacional y en 26 Ciudades*. INEI. <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/5863603/5196099-peru-comportamiento-de-los-indicadores-del-mercado-laboral-a-nivel-nacional-y-de-26-ciudades-cuarto-trimestre-del-ano-2023.pdf?v=1708011028>
- Jaborova, A. J. (2023). How would you measure creativity and innovation? why? *Golden Brain*, 1(10), 20-24. <https://researchedu.org/index.php/goldenbrain/article/view/2996>
- Jaramillo, M., & Parodi, S. (2015). *Jóvenes emprendedores*. Instituto Apoyo. http://www.grade.org.pe/upload/publicaciones/archivo/download/pubs/MJ_SP_Jovenesemprendedores.pdf
- Jiménez, L. (2020). Impacto de la investigación cuantitativa en la actualidad. *Tech, Revista Científica*, 4(1), 59-68. <https://doi.org/10.53592/convtech.v4i1V.35>
- Kirzner, I. M. (1973). *Competition and Entrepreneurship*. University of Chicago Press.
- Kuratko, D.F. (2018). *Entrepreneurship, theory, process, and practice* (11th ed.). Cengage Learning.
- León, J. (2022). Influencia del entorno macroeconómico en la creación de empresas en Perú. *Contaduría y administración*, 67(4), 341-364. <https://doi.org/10.22201/fca.24488410e.2022.3242>
- López, H., Huamaní, J., Arroyo, G., & Díaz, M. (2024). Estrategias de emprendedores sociales peruanos desde lo cognitivo y el entorno. *Estudios Gerenciales*, 40(171), 162-176. <https://doi.org/10.18046/j.estger.2024.171.6290>
- Maguiña, E. (2016). Esbozo de las migraciones internas en el siglo XX y primera década del siglo XXI y su relación con los modelos de desarrollo económico en el Perú. *Anales Científicos*, 77(1), 17-28. <https://dx.doi.org/10.21704/ac.v77i1.622>

- Ministerio de la Producción. (2014). *Plan Nacional de Diversificación Productiva (PNPD)*. <https://www.gob.pe/programa-nacional-de-diversificacion-productiva>
- Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo del Perú-MTPE. (2024). *Programa nacional de empleo «jóvenes productivos»*. MTPE. <https://aulavirtual.jovenesproductivos.gob.pe/>
- Miranda, A., & Merino, R. (2025). Presentación del dossier. Transiciones juveniles al mercado laboral en América Latina. *Íconos - Revista De Ciencias Sociales*, (81), 7-12. <https://iconos.flacsoandes.edu.ec/index.php/iconos/article/view/6523>
- North, D. C. (1990). *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. Cambridge University Press.
- Organismo Internacional de la Juventud para Iberoamérica-OIJ. (2024). *Empleabilidad juvenil*. <https://oij.org/tag/empleabilidad-juvenil/>
- Organización de las Naciones Unidas-ONU. (2023). *Promoción de la economía social y solidaria para el desarrollo sostenible*. https://unsse.org/wp-content/uploads/2023/05/A_RES_77_281-ES.pdf
- Organización Internacional del Trabajo-OIT. (2024). *Tendencias mundiales del empleo juvenil 2024*. <https://www.ilo.org/es/publications/major-publications/tendencias-mundiales-del-empleo-juvenil-2024>
- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos-OCDE. (2022). *Diseño de marcos jurídicos para empresas sociales: guía práctica para responsables de políticas*. OCDE Publishing. <https://doi.org/10.1787/172b60b2-en>
- Palella, S., & Martins, F. (2017). *Metodología de la investigación cuantitativa*. Fedupel.
- Pino, Y., & Torralbas, A. (2024). Resiliencia en la gestión empresarial. Una revisión teórica. *Revista Transdisciplinaria De Estudios Sociales Y Tecnológicos*, 4(1), 31-39. <https://doi.org/10.58594/rtest.v4i1.102>
- Potes, L., Ríos, G., Calderón, M., & Hurtado, I. (2024). Buenas prácticas de Responsabilidad Social empresarial y su integración con las Tecnologías de la Información y Comunicación. *Revista Venezolana de Gerencia (RVG)*, 29(11), 394-410. <https://doi.org/10.52080/rvgluz.29.e11.23>
- Quaresma, A. (2022). Metodología, estilo e interpretación: ensayo crítico sobre la teoría de la estructuración de Anthony Giddens. *Revista Central De Sociología*, 12(12), 165-204. <https://centraldesociologia.cl/index.php/rcs/article/view/103>

- Real Academia de la Lengua Española-RAE. (2014). *Diccionario de la lengua española* (vigésimo tercera edición). RAE.
- Rúa, M., & Mendoza, A. (2024). Teorías de dirección y su aplicación en el liderazgo organizacional. *Revista Tajamar*, 3(Especial), 122-128. https://publicaciones.litoral.edu.co/index.php/revista_tajamar/article/view/38
- Sarián, M., Bruna, C., Robles, C., & Vaca, G. (2025). Gestión empresarial de la sostenibilidad, RSE e Inteligencia Artificial. Una nueva frontera en las decisiones. *Región Científica*, 4(1), 1-16. <https://doi.org/10.58763/rc2025382>
- Schumpeter, J. A. (1984). *The theory of Economic Development: An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest and the Business Cycle*. Harvard University Press.
- Scorza, F., Benito, M., & Iturria, J. (2023). *Hacia un diseño metodológico para el análisis de políticas públicas de promoción del desarrollo emprendedor/empresario*. XII Congreso de Administración del Centro de la República. Universidad Nacional de Villa María. http://biblio.unvm.edu.ar/opac_css/index.php?lvl=cmspage&pageid=9&id_notice=46204
- Tomlinson, M., & Gerbrand T. (2023). Scarring effects for young people in challenging economic times: a conceptual synthesis and future policy and research agenda. *Labour and Industry*, 33(3), 308-325. <https://doi.org/10.1080/10301763.2023.2251216>
- Valderrama, S. (2020). *Pasos para elaborar proyectos de investigación científica cuantitativa, cualitativa y mixta*. San Marcos.
- Vera, A., Prialé, M., & Espinoza, A. (2020). Modelando una propuesta conceptual para analizar características psicosociales de emprendedores sociales peruanos. *Liberabit*, 26(1), e256. <https://doi.org/10.24265/liberabit.2020.v26n1.03>
- Villanueva, F. (2022). *Metodología de la investigación*. Klik soluciones educativas.
- Weber, M. (2019). *Economía y sociedad*. Fondo de Cultura Económica.
- Witt, H. (1992). *Diario 1824-1890. Un testimonio personal sobre el Perú del siglo XIX. Tomo I*. Banco Mercantil.
- Zabludovsky, G. (2019). *Intelectuales y burocracia: vigencia de Max Weber*. Anthropos.

UNIVERSIDAD
DEL ZULIA

CUESTIONES POLÍTICAS

Vol.44 N° 84

Esta revista fue editada en formato digital y publicada en enero de 2026, por el Fondo Editorial Serbiluz, Universidad del Zulia. Maracaibo-Venezuela

www.luz.edu.ve
www.serbi.luz.edu.ve
www.produccioncientificaluz.org